

LABORATORIO REAL Vs. LABORATORIO VIRTUAL

Análisis de movimiento parabólico

Diego López

Escuela de Aviación del Ejército.

0.1. Introducción

Alrededor del mundo que nos rodea, podemos reconocer diferentes movimientos que estudiamos en la física mecánica. Un movimiento en física se define como el cambio de posición de un cuerpo con relación a ciertos puntos fijos que se toman como referencia, esta acción la vemos reflejada en toda la naturaleza y en toda la historia de nuestra civilización desde los grandes movimientos nómadas de los principios de la civilización hasta el movimiento de los motores más modernos creados por el hombre, Estos movimientos tienen diferentes componentes escalares y vectoriales que los hacen únicos y diferentes entre ellos, entre las escalares se encuentran las componentes como lo son tiempo, temperatura, distancia, rapidez etc. Y tienen la propiedad de que no tienen una dirección en el espacio. Por otro lado, entre las vectoriales se encuentran componentes como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, etc. Y tienen la propiedad de que sí tienen una dirección en el espacio que se especifica por una magnitud.

Entre dichos movimientos encontramos los movimientos rectilíneos uniformes, los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, los movimientos en caída libre y otros más complejos como el movimiento parabólico en el cual se centrará este trabajo, el cual consiste en un movimiento en donde un cuerpo recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire, formando un ángulo θ . Por lo que en este caso una pelota bateada, un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada de un rifle son todos proyectiles y forman una trayectoria en parábola.

En el movimiento parabólico encontramos una combinación de componentes de un movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante, que incluyen componentes como el tiempo total de vuelo, la altura máxima alcanzada, el alcance logrado, la velocidad inicial en x y en y , la aceleración, entre otras que hacen posible este movimiento (Vuille). En el presente trabajo se estudiará la comparación entre un ambiente de laboratorio virtual con uno físico, ambos centrados en el movimiento parabólico, lo que nos permitirá comprender cuáles son las limitaciones que presentan los dos y la manera en la que se pueden mejorar, preguntándonos: ¿Es confiable un ambiente

de laboratorio virtual para el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Un ambiente de laboratorio virtual puede simular correctamente uno físico? ¿Es necesario un laboratorio físico para realizar una experimentación? ¿Se logran los mismos objetivos de aprendizaje al usar un laboratorio virtual?

0.2. Marco teórico

0.2.1. Movimiento parabólico

Según la forma como se lance un objeto hacia arriba, este puede seguir una trayectoria parabólica. Cuando el objeto es lanzado a bajas velocidades, la fuerza retardadora producida por la fricción del aire es despreciable. Por otro lado, los objetos que son lanzados a gran velocidad, son frenados por la fricción del aire causando una variación en su trayectoria [3, 4, 5]. En general, suele despreciarse la fricción del aire para realizar los cálculos de las características en la trayectoria teórica de un objeto. En este tipo de trayectoria se espera que al menos se conozcan la velocidad inicial de lanzamiento (v) y el ángulo de salida (θ) [4].

En un movimiento parabólico la componente x de la aceleración es cero, y la componente y es constante e igual al valor de la gravedad. El movimiento de un objeto en una trayectoria parabólica esta dado por una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante (ecuación 1) y movimiento vertical con aceleración constante (ecuación 1) [3, 4, 5]. El tiempo que el objeto dura en su recorrido se conoce como tiempo de vuelo y se define como el tiempo necesario para que el objeto regreso al mismo nivel de donde fue lanzado. Otro parámetro relevante es la altura máxima que corresponde a la mayor distancia vertical alcanzada por el objeto, esta magnitud es medida desde el plano horizontal desde donde se realiza el lanzamiento (ecuación 3). Por otro lado el alcance maximo es medido horizontalmente desde el punto desde el cual se lanza el objeto hasta el punto donde vuelve otra vez al mismo plano horizontal (ecuación 4) [4, 5].

$$v_x = v_0 \cos \theta \quad (1)$$

$$v_y = v_0 \sin \theta \quad (2)$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3)$$

$$x = x_0 + v_{0x}t \quad (4)$$

La figura 1 muestra un esquema de un movimiento parabólico, se observan los vectores velocidad (\vec{v}), velocidad en v_x y velocidad en v_y . Se muestra como varían los vectores velocidad a lo largo del recorrido, esto asociado a las combinaciones de movimiento ya mencionados. En el ascenso del objeto (entre a y c) el objeto experimenta una desaceleración debido a que va en contra de la gravedad, mientras que en el descenso (entre c y e) el cuerpo se acelera.

Figura 1: Esquema de movimiento parabólico con representación de la velocidad. Tomado y adaptado de [5].

0.2.2. Laboratorios virtuales

Los laboratorios virtuales son una herramienta de las TIC que ha ampliado la disponibilidad de oportunidad de obtener un conocimiento práctico. Se han convertido en una alternativa para la experimentación a falta de materiales que permitan la experimentación real en las diferentes ramas de científicas y técnicas [7].

El término virtual significa “que no es real”, se distingue algo que es netamente conceptual de algo que es físicamente real. Un laboratorio virtual se define como una simulación computacional de una amplia variedad de situaciones en un ambiente interactivo. Se simula el comportamiento de un sistema de interés mediante un modelo matemático. Una garantía es que la experimentación con modelos simulados es comparable con la realidad, siempre y cuando los modelos sean realistas y representen detalles importantes del sistema a analizar. Se espera que las gráficas que representen la evolución del sistema en el tiempo, se complementen con animaciones que permitan ver y comprender mejor la situación [7].

El uso de laboratorios virtuales se ha convertido en una de las alternativas para la enseñanza práctica. Esta herramienta permite la apropiación del conocimiento y lleva a desarrollar las habilidades del conocimiento adquirido. Los laboratorios virtuales implican el uso de software informático, genérico o específico, para recrear el comportamiento de plantas o laboratorios de experimentación basados en patrones descubiertos por la ciencia y que solo existen en los computadores usados para la simulación [7].

0.2.3. Materiales y método

Para el análisis del laboratorio virtual se estudian diferentes datos en los puntos iniciales, medios y finales del movimiento parabólico, se varían los pesos y los diámetros, como también los ángulos, la rapidez con la que inicia el movimiento y la altura con la que se lanza el objeto.

Para el análisis del laboratorio físico se hace el estudio con márgenes mas pequeñas debido a la limitación del instrumento disparador y sus condiciones, se toman diferentes datos variando la rapidez inicial con la que inicia el movimiento y el ángulo en el que se lanza el cuerpo.

Para la toma de datos reales se hizo uso de un lanzador para movimiento parabólico (figura 2). Con el cual se lanzaron diferentes esferas que podían dispararse con diferentes velocidades gracias a la posibilidad que ofrece este el lanzador para modificar la fuerza que imprime al objeto lanzado. Adicionalmente el sistema cuenta con un elemento que permite desminar la velocidad con el objeto es disparado.

Figura 2: Lanzador de proyectiles. Usado para la obtención de los datos en el montaje del laboratorio físico.

para la toma de datos en el laboratorio virtual se hizo uso del simulador

de movimiento parabólico que ofrece PHET (figura 3). Este simulador ofrece la posibilidad de obtener toda la información de las magnitudes asociadas al movimiento que se está analizando.

Figura 3: Captura de pantalla de simulado de laboratorio virtual de movimiento parabólico.

Fue necesario realizar el cálculo de algunos datos faltantes para poder realizar la comparación entre los dos laboratorios. Estos datos fueron el cálculo de la velocidad final en los dos laboratorios y la altura máxima del cuerpo en el laboratorio físico los datos obtenidos se muestran en la tabla de las figuras 4, 5 y 6.

CASOS	DATOS DE INICIO	DATOS PUNTO INICIAL	DATOS CUANDO LLEGA A H(MAX)	DATOS PUNTO FINAL
CAMBIANDO MASA				
CASO 1	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 1kg Diámetro: 0.1m			
CASO 2	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 2kg Diámetro: 0.1m			
CASO 3	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 3kg Diámetro: 0.1m			
CAMBIANDO DIAMETROS				
CASO 4	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 1kg Diámetro: 0.1m			
CASO 5	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 1kg Diámetro: 0.2m			
CASO 6	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 1kg Diámetro: 0.3m			
COMBINANDO DIAMETRO Y MASA				
CASO 7	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 1kg Diámetro: 0.1m			
CASO 8	$R_0: 18 \text{ m/s}$	$y=0\text{m}$	$y=12.38\text{m}$	$y= 0\text{m}$
	$y=0 \text{ m}$	$t=0\text{s}$	$t=1.59\text{s}$	$t=3.18\text{s}$
	$\alpha=60$	$x=0\text{s}$	$x=14.3\text{m}$	$x=28.6\text{m}$
	Masa: 2kg Diámetro: 0.2m			

Figura 4: Datos obtenidos para le laboratorì virtual

CASO 9	R_i : 18 m/s	$y=0m$	$y=12.38m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=1.39s$	$t=3.18s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=28.6m$
	Masa: 3kg			
Diametro: 0.3m				
CAMBIANDO RAPIDEZ				
CASO 10	R_i : 18 m/s	$y=0m$	$y=12.38m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=1.39s$	$t=3.18s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=28.6m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 11	R_i : 20 m/s	$y=0m$	$y=15.29m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=1.77s$	$t=3.53s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=17.66m$	$x=35.31m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 12	R_i : 22 m/s	$y=0m$	$y=18.5m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=1.94s$	$t=3.88s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=21.36m$	$x=42.73m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CAMBIANDO ALTURA				
CASO 13	R_i : 18 m/s	$y=1m$	$y=13.38m$	$y=0m$
	$y=1m$	$t=0s$	$t=1.39s$	$t=3.24s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=29.17m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 14	R_i : 18 m/s	$y=2m$	$y=14.38m$	$y=0m$
	$y=2m$	$t=0s$	$t=1.39s$	$t=3.3s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=29.71m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 15	R_i : 18 m/s	$y=3m$	$y=15.38m$	$y=0m$
	$y=3m$	$t=0s$	$t=1.39s$	$t=3.36s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=30.24m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CAMBIANDO ANGULO				
CASO 16	R_i : 18 m/s	$y=0m$	$y=4.13m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=0.92s$	$t=1.83s$
	$\alpha=30$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=28.6m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 17	R_i : 18 m/s	$y=0m$	$y=12.38m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=1.39s$	$t=3.18s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=14.3m$	$x=28.6m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 18	R_i : 18 m/s	$y=0m$	$y=16.51m$	$y=0m$
	$y=0m$	$t=0s$	$t=1.83s$	$t=3.67s$
	$\alpha=90$	$x=0s$	$x=0m$	$x=0m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				

Figura 5: Datos obtenidos para le laboratorii virtual

	Masa: 1kg			
	Diametro: 0.1m			
COMBINANDO TODAS LAS VARIABLES				
CASO 19	R_i : 20 m/s	$y=5m$	$y=10.1m$	$y=0m$
	$y=5m$	$t=0s$	$t=1.02s$	$t=2.45s$
	$\alpha=30$	$x=0s$	$x=17.66m$	$x=42.51m$
	Masa: 1kg			
Diametro: 0.1m				
CASO 20	R_i : 25 m/s	$y=10m$	$y=25.93m$	$y=0m$
	$y=10m$	$t=0s$	$t=1.8s$	$t=4.1s$
	$\alpha=45$	$x=0s$	$x=31.86m$	$x=72.5m$
	Masa: 2kg			
Diametro: 0.2m				
CASO 21	R_i : 30 m/s	$y=15m$	$y=44.4m$	$y=0m$
	$y=15m$	$t=0s$	$t=2.65s$	$t=5.82s$
	$\alpha=60$	$x=0s$	$x=39.73m$	$x=87.33m$
	Masa: 3kg			
Diametro: 0.3m				

Figura 6: Datos obtenidos para le laboratorii virtual

En la tabla mostrada en la figura 7 se pueden observar los datos obtenidos

para el montaje experimental real.

CASOS	VELOCIDAD	TIEMPO	DISTANCIA X	DISTANCIA Y
ANGULO 45				
CASO 1	v1=2.04m/s	t1=0.53s	x1=67cm	0.25 m
CASO 2	v2=3.31m/s	t2=1.11s	x2=1.51m	0.42 m
CASO 3	v3=4.26m/s	t3=0.80s	x3=226.8cm	0.61 m
ANGULO 60				
CASO 4	v1=2.33m/s	t1=0.72s	x1=59.5cm	0.35 m
CASO 5	v2=3.31m/s	t2=0.85s	x2=123cm	0.56 m
CASO 6	v3=4.25m/s	t3=1.23s	x3=192.5cm	0.84 m
ANGULO 20				
CASO 7	v1=2.34m/s	t1=0.47s	x1=78.5cm	0.18 m
CASO 8	v2=3.34m/s	t2=0.57s	x2=128cm	0.21 m
CASO 9	v3=4.25m/s	t3=0.62s	x3=191cm	0.25 m

Figura 7: Datos obtenidos para le laborator i virtual

0.3. Análisis de resultados

0.3.1. Calculo altura máxima

Laboratorio físico

En el caso del laboratorio virtual no fue necesario calcular la altura máxima. pies el simulador mostraba esta magnitud para cada uno de los lanzamientos que e realizara. Usando la ecuación ?? se puede realizar el calculo de la altura máxima del objeto lanado para la toma de datos en el laboratorio físico. Para determinar la altura máxima era necesario sumar al calculo la distancia consensuada de 0.15 m de altura del disparador. la tabla ?? muestra los valores obtenidos para caso

Caso	Altura máxima (m)
1	$0.10 + 0.15 = 0.25$
2	$0.27 + 0.15 = 0.42$
3	$0.46 + 0.15 = 0.61$
4	$0.20 + 0.15 = 0.35$
6	$0.69 + 0.15 = 0.84$
7	$0.03 + 0.15 = 0.18$
8	$0.06 + 0.15 = 0.21$
9	$0.10 + 0.15 = 0.25$

Cuadro 1: Valores calculados para la altura máxima alcanzada por el objeto, se reporta la altura con respecto al suelo.

En la primera parte de este trabajo con el simulador se realizaron algunos lanzamientos en los cuales solo se vario la masa, por lo que se puede identificar que las variables se mantienen constantes ya qué el movimiento del proyectil únicamente es alterado por la gravedad esto hace que tenga el mismo alcancé

tanto en el eje (x) como en el eje (y) ya que es la única resistencia a la cual se está enfrentando el proyectil.

Por otro lado, al cambiar los diámetros se puede ver que no interfieren en el lanzamiento ya que el volumen del objeto no genera ninguna alteración en las demás variables, ya sean la altura, la distancia recorrida en (x), el tiempo ya que su aceleración es constante y el ángulo también, es por ello que la dirección que toma y el recorrido que hace es el mismo sin importar el diámetro. Podemos identificar que ni el volumen, ni la masa del objeto generan un cambio en la trayectoria del proyectil ya que trabajan con la misma gravedad que es la fuerza contraria al movimiento en el eje y que atrae al objeto hacia la tierra nuevamente, en este caso trabajamos con la de la tierra que es $9,81m/s^2$.

Al modificar el parámetro de la rapidez, se logra identificar que cambia su alcance tanto en el eje (y) como en el eje (x) porque el objeto sale expulsado con mayor velocidad, es por ello que se logra observar que el tiempo en llegar al eje (y) y al eje (x) también es diferente y en el caso de mayor aceleración dura más tiempo, ya que hace un recorrido más largo el proyectil porque su alcance ha sido aumentado al tener mayor impulso.

Cuando cambiamos la altura lo único que sucede con el proyectil es que va a tener un alcance más largo en el eje (y) y en el resto de variables se mantienen constantes. Dependiendo de la variación que tenga en la altura del lanzamiento, se va a ver reflejada en el alcance total del proyectil porque esto le permitirá llegar más alto que si arrancara desde el punto inicial.

Cuando se cambian los ángulos se evidencia que entre menor sea el ángulo va a tener mayor alcance en el eje (x), al ser mayor el ángulo va a tener más alcance en el eje (y). Es por ello que el ángulo en el cual se percibe un mayor alcance en ambos ejes (x) y (y) es un ángulo de 45° que podría ser determinado como el punto de equilibrio, ya que el proyectil alcanza la mayor distancia recorrida con ese ángulo de inclinación.

En el experimento con el Lanzador balístico (laboratorio físico) se puede evidenciar la intervención de más factores como lo son la gravedad, el aire, el objeto en comparación al experimento virtual; teniendo en cuenta que la masa del objeto no fue modificada. Solo hubo variación del ángulo con el cual iba a ser ejecutado el lanzamiento respecto al eje (x) y también la velocidad inicial con la que fue disparado ya que el dispositivo tenía tres aceleraciones diferentes para un mismo ángulo. En conclusión, la posición de caída del objeto si cambiaba en comparación al laboratorio virtual.

A diferencia de laboratorio físico, el laboratorio virtual ofrece un ambiente más llamativo introduciendo objetos y elementos que hacen un poco más didáctico el desarrollo de una práctica. Permite jugar con múltiples elementos mostrando varias magnitudes involucradas en el fenómeno analizado. Por ejemplo, dentro de lo que ofrece el simulador se tiene un juego de puntería que permite que los estudiantes calculen el ángulo y la velocidad inicial con la que se debe hacer el lanzamiento del objeto. Por otra parte, el simulador de labora-

torio no contempla aspectos que se pueden presentar en los experimento reales o físicos y que llevan a generar otro tipo de análisis por parte del estudiante.

0.4. Conclusiones

Se puede concluir que el tiró parabólico es el resultado de la unión de dos movimientos, el movimiento vertical o componente vertical y el movimiento rectilíneo uniforme (componente horizontal). Estos movimientos se ven afectados por la gravedad y el resultado de la combinación de estos movimiento es una parábola. Con respecto a lo anterior se puede decir, con respecto al eje (y), que el objeto desacelera debido a la acción de la gravedad.

Por otro lado, al realizar la comparación entre los laboratorios virtuales y físicos analizando la eficacia de los mismos se concluye que no es posible determinar cual de los dos favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de mejor manera pues ambos son una herramienta de aprendizaje para la comprensión del fenómeno que se está estudiando. Por un lado los laboratorios virtuales permiten de alguna manera la idealización del fenómeno por lo cual los estudiantes pueden comprender el fenómeno y su relación con la teoría estudiada en clases. Mientras que el laboratorio físico los lleva a un acercamiento distinto del fenómeno debido a que en este se pueden ver o se pueden presentar otras variables que pueden alterar el resultado que se espera y que lleva el estudiante hacer unos análisis diferentes o a tener una comprensión más completa del fenómeno estudiado.

Bibliografía

- [1] ALVARADO., J. L. (1991). Fisica 1. Universidad autonoma del nuevo leon.
- [2] Frederic J Bueche, Eugene Hecth. (2015). Fisica General 10 edicion. (págs. Capítulos 9, movimiento angular en un plano)
- [3] Martí, A. G. (2011). Mecanica, Cinematica y Dinamica. En A. G. Martí, Mecanica, Cinematica y Dinamica (Capitulo 6 oscilador armonico)
- [4] Serway, R. A., Jewett, J. W. (2009). Física: Para ciencias e ingeniería con Física Moderna (7a. ed.). México D.F.
- [5] Hugh D. Young, "Sears y Zemansky. Física universitaria con física moderna",:Pearson Educación, 2009.
- [6] <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/freeb.html>
- [7] Alejandra Velasco Pérez, J. Jesús Arellano Pimentel, José Vicente Martínez y Salma Leonor Velasco Pérez, Revista de divulgación científica y tecnológica de la universidad Veracruzana, Volumen XXVI Número 2, Mayo●Agosto de 2013